

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento

Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27, 28 e 29 de outubro de 2025

Viabilidade Financeira Preliminar de Projetos de Desmantelamento de Embarcações de Pequeno Porte no Brasil

Isaac Rubinstein Barcessat – UFRJ, Rio de Janeiro/Brasil, rubinstein.isaac@poli.ufrj.br

Luiz Felipe Assis – UFRJ, Rio de Janeiro/Brasil, luizfelipe@poli.ufrj.br

Resumo

A indústria de desmantelamento e reciclagem de navios foi estabelecida com o objetivo de desmontar embarcações em fim de vida e extrair materiais valiosos, como metais e equipamentos. No entanto, se esta tarefa não for realizada de forma adequada e segura, a reciclagem de navios representa riscos elevados para os seres humanos e para o meio ambiente. O Brasil possui vantagens significativas para entrada neste mercado, tais como uma indústria naval consolidada e com alta capacidade ociosa, práticas sustentáveis de estaleiros e uma forte demanda local por sucata. O trabalho apresenta uma análise do cenário e da viabilidade financeira de projetos de reciclagem naval, com maior foco em embarcações de pequeno porte no Brasil. Com base em estimadores de receita e custo, verificou-se que há potencial para essa atividade no país, seja como fonte complementar de receita de estaleiros ou como atividade substituta em momentos de crise da indústria de construção naval.

1. Introdução

Quando a vida produtiva de um navio termina, ele deve ser desativado, demolido e reciclado (Manaan et al., 2023). Nesse contexto, a indústria de desmantelamento e reciclagem de navios foi estabelecida com o objetivo de desmontar embarcações em fim de vida e extrair materiais valiosos, como metais e equipamentos, que podem ser reutilizados ou reintroduzidos na cadeia produtiva (Gourdon, 2019). Assim, é possível garantir um destino para estas estruturas em fim de vida e fortalecer a economia circular. Esta atividade é fundamental para reduzir a extração de minérios, reduzir as emissões de carbono envolvidas na produção do aço, evitar o descarte inadequado de resíduos e gerar renda e desenvolvimento socioeconômico.

No entanto, se esta tarefa não for realizada de forma adequada e segura, a reciclagem de navios representa riscos elevados para os seres humanos e para o meio ambiente. Há quatro principais

métodos de reciclagem de navios, os quais oferecem diferentes níveis de tecnologia e de medidas de controle de saúde, segurança e meio ambiente (HSE). O método mais simples e mais utilizado até hoje, principalmente no Sul da Ásia, é o método de encalhe, no qual navios são encalhados em praias que possuem altas variações de maré e, em seguida, os trabalhadores iniciam manualmente o corte e o desmonte da embarcação. Em 2023, mais de 85% do total da tonelagem bruta desmantelada no mundo utilizou o método de encalhe nas praias de Bangladesh, Índia e Paquistão (NGO Shipbreaking Platform, 2024). Outros métodos mais avançados incluem a utilização de rampas, cais ou dique seco para auxiliar no desmonte, sendo o último deles o mais adequado, por garantir um maior controle no despejo de resíduos e contaminantes.

Por décadas, a indústria de reciclagem de navios operou sem qualquer tipo de acompanhamento ou exigências envolvendo as práticas adotadas e seus impactos no entorno. Porém, a partir da década de

1980, com a evolução do conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos, tornou-se imprescindível avaliar as relações e os impactos que constituem a dinâmica das diferentes partes interessadas da cadeia e do seu entorno. As novas exigências sociais e ambientais fizeram com que muitos armadores passassem a vender suas embarcações em fim de vida (EOL) para estaleiros no Sul da Ásia, que oferecem maiores preços devido a políticas fracas de seus governos e à mão de obra barata nesses locais.

Nesse sentido, novas regulamentações vêm sendo discutidas e implementadas, a fim de solucionar esses problemas. Uma das principais regulamentações do setor, em vigor desde 2013, é o Regulamento sobre a Reciclagem de Navios (SRR) da União Europeia (UE), que estabelece diversas exigências para a reciclagem sustentável de embarcações com bandeira da UE. Porém, ainda é extremamente fácil para armadores contornarem essas regulamentações, migrando para bandeiras de conveniência (FOC) de países com políticas fracas de reciclagem de navios, que representam 73% da frota mundial (NGO Shipbreaking Platform, 2024). Os principais articuladores desse mercado são os “cash buyers”, intermediários que compram os navios em fim de vida e, em seguida, realizam as devidas alterações de registro da embarcação e envio para desmonte em estaleiros no Sul da Ásia. A expectativa é de que Convenção de Hong Kong (HKC) da IMO, que entrou em vigor em junho de 2025, ajude a solucionar esse cenário, regulamentando a reciclagem da frota internacional, independentemente do seu estado de bandeira (IMO, 2023). De qualquer forma, mesmo com a frequente utilização de FOCs e com a falta de regulamentações internacionais nas últimas décadas, a indústria de reciclagem de navios já vem começando a se adaptar gradualmente ao longo dos últimos anos para a adoção de práticas mais sustentáveis. Em 2023, por exemplo, a Petrobras enviou pela primeira vez uma plataforma em fim de vida para reciclagem verde em um estaleiro brasileiro. Até então, todas as plataformas anteriores da empresa foram enviadas para desmantelamento em praias do Sul da Ásia (NGO Shipbreaking Platform, 2023).

O Brasil possui vantagens significativas para entrada neste mercado, tais como uma indústria naval consolidada e com alta capacidade ociosa, práticas sustentáveis de estaleiros e uma forte demanda local por sucata. Porém, ainda há desafios, como a falta de experiência local em projetos de reciclagem

de navios, a desconformidade legal e operacional com as principais regulamentações internacionais e barreiras fiscais, laborais e burocráticas. Assim, existem vários desafios para que a indústria naval do país participe deste mercado. Neste sentido, é importante observar que existe o PL 4632/2023, que visa incluir a reciclagem de embarcações na lista de atividades cobertas pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM).

Além da infraestrutura robusta e possivelmente capaz de receber embarcações de grande porte de diferentes países e de sistemas de produção offshore, o Brasil possui uma possível oportunidade para a reciclagem da elevada frota local de embarcações de pequeno porte, tais como balsas, empurradores fluviais e rebocadores portuários. Como estas embarcações menores não costumam ser projetadas para navegar em mar aberto e possuem um reduzido volume de receita por unidade de embarcação, não é possível justificar o elevado custo de transporte para reciclagem em outros países.

Assim, o presente trabalho apresenta uma análise da viabilidade financeira dos projetos de reciclagem dessas embarcações no país. Tendo em vista a metodologia de análise empregada, verificou-se que há potencial para essa atividade no país, seja como fonte complementar de receita de estaleiros ou como atividade substituta em momentos de crise da indústria de construção naval.

2. Metodologia

Para análise da viabilidade financeira preliminar de projetos de reciclagem de embarcações de pequeno porte no Brasil, utilizou-se uma metodologia conforme apresentada na Figura 1. Esta metodologia apoiou-se no trabalho de Antonio (2019), que realizou uma análise da viabilidade de desmonte de petroleiros, aliviadores e FPSOs no Brasil.

Ajustes na metodologia original foram realizados para considerar embarcações de pequeno porte, assim como os documentos das embarcações de referência disponibilizados por profissionais do mercado. Os grupos de materiais também foram adaptados para considerar os materiais mais encontrados nestes tipos de embarcação, assim como recomendações de recicladores de sucata metálica no país.

Figura 1 – Metodologia desenvolvida para análise da viabilidade financeira de projetos de reciclagem

Em resumo, o primeiro passo da metodologia desenvolvida é selecionar as embarcações de referência que serão utilizadas na análise que, neste caso, está focada em embarcações de pequeno porte. Em seguida, é necessário estimar as quantidades de materiais presentes nas embarcações selecionadas. Na sequência, é necessário definir a localização adequada para o projeto, assim como o método de desmonte que será considerado na análise. Posteriormente, são estimados o tempo de desmonte e a força de trabalho envolvida no projeto de cada uma das embarcações. Com isso, é possível estimar os custos e as receitas dos projetos. Por fim, obtém-se o preço máximo de aquisição das embarcações em fim de vida – isto é, o preço de aquisição que estabelece o *break-even* da operação.

3. Estudo de viabilidade

Para analisar de forma tangível a possibilidade de estaleiros brasileiros atuarem na indústria de reciclagem de navios, realizou-se um estudo de caso da viabilidade financeira preliminar de projetos de desmantelamento naval no Brasil. Este estudo está centrado na análise da viabilidade de projetos de desmonte de pequenas embarcações, as quais foram identificadas como uma possível oportunidade de mercado para estaleiros de menor porte como os existentes na Região Amazônica. Existe uma elevada frota antiga dessas embarcações no Brasil, principalmente na região Norte do país, as quais dificilmente poderiam ser transportadas para reciclagem em outros países. Como primeiro passo da metodologia apresentada anteriormente, é necessário selecionar embarcações de referência que representem de forma razoável o objeto de estudo deste trabalho. Tendo em vista que este estudo de caso está focado em embarcações de pequeno porte, encontradas principalmente na região Norte do Brasil, selecionou-se balsa graneleira, um empurrador fluvial e um rebocador portuário.

Definidos os três tipos de embarcações de referência para este estudo, foram obtidos documentos reais, tais como Relatórios de Peso Leve e Orçamentos de Construção (OS-5) de embarcações existentes de cada um dos três tipos. Estes documentos foram utilizados como referência para os cálculos apresentados no trabalho, com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica do desmantelamento destas embarcações. Os documentos foram disponibilizados por profissionais do setor marítimo e apenas as informações principais, tais como dimensões, pesos e orçamentos serão apresentados, enquanto dados adicionais como o nome da embarcação, armador ou estaleiro de construção foram preservados para manter a confidencialidade das informações. A Tabela 1 apresenta as especificações das embarcações utilizadas como referência no presente trabalho.

Tabela 1 – Tipo e especificação das embarcações

Parâmetro	Balsa Graneleira	Empurrador Fluvial	Rebocador Portuário
Peso Leve	305,1 tons.	283,4 tons.t.	435 tons..
Comprimento Total	60,96 m	25,60 m	23,30 m
Comprimento Perpendiculares	60,96 m	22,77 m	18,60 m
Boca Moldada	10,67 m	10,50 m	11,40 m
Pontal Moldado	4,27 m	3,00 m	4,40 m
Calado Oper. Máximo	3,66 m	2,25 m	4,96 m
Capacidade de Carga	2.218 tons	---	---
Potência Instal.	---	1.800 kW	4.400 kW
Rotação	---	1.800 rpm	1.800 rpm

3.1. Estimativa de materiais

Com as embarcações de referência selecionadas, o passo seguinte consistiu em estimar as quantidades de materiais comercializáveis presentes em cada embarcação.

Tabela 2 – Quantidades de materiais encontrados na balsa graneleira (em toneladas)

Componente	Sucata ferrosa	Sucata não ferrosa		Sucata mista de maquinário	Sucata mista eletroeletrônica	Outros materiais
	Aço carbono	Cobre	Bronze			
Estrutura	280,8	-	-	-	-	-
Solda (3%)	-	-	-	-	-	8,4
Equip.de Convés, Acessórios, Pintura	6,6	-	-	-	-	-
Tampas de Fibra de Vidro	-	-	-	-	-	9,3
Total	287,4	0	0	0	0	17,7

Tabela 3 – Quantidades de materiais encontrados no empurrador fluvial (em toneladas)

Componente	Sucata ferrosa	Sucata não ferrosa		Sucata mista de maquinário	Sucata mista eletroeletrônica	Outros materiais
	Aço carbono	Cobre	Bronze			
Estrutura	181,9	-	-	-	-	-
Outfit e Mobiliário	14,0	-	-	-	-	14,0
Máquinas e Equip. de Convés	8,6	-	-	-	-	3,7
Sistema Propulsivo	2,8	-	18,3	7,0	-	-
Sistema Elétrico	-	3,2	-	-	7,4	-
Serviços da Embarcação	6,4	0,3	-	7,4	-	0,7
Serviços Domésticos	3,4	0,1	-	2,6	-	0,3
Controle, Comunicação Naveg.	-	-	-	-	1,3	-
Total	217,1	3,6	18,3	17,0	8,7	18,8

Tabela 4 – Quantidades de materiais encontrados no rebocador portuário (em toneladas)

Componente	Sucata ferrosa	Sucata não ferrosa		Sucata mista de maquinário	Sucata mista eletroeletrônica	Outros materiais
	Aço carbono	Cobre	Bronze			
Estrutura	157,0	-	-	-	-	-
Outfit e Mobiliário	8,0	-	-	-	-	8,0
Máquinas e Equip. de Convés	14,7	-	-	-	-	6,3
Sistema Propulsivo	9,2	-	21,4	30,5	-	-
Sistema Elétrico	-	2,4	-	-	5,6	-
Serviços da Embarcação	3,9	0,2	-	4,5	-	0,5
Serviços Domésticos	1,6	0,1	-	1,2	-	0,2
Controle, Comunicação Naveg.	-	-	-	-	1,0	-
Total	194,3	2,6	21,4	36,2	6,6	14,9

Estas quantidades são fundamentais para posterior cálculo da receita estimada do projeto a partir da venda destes materiais.

De acordo com Antonio (2019), os principais materiais valiosos tipicamente encontrados em embarcações – e considerados nesta análise – são a sucata de aço carbono, que representa toda a estrutura da embarcação e em média cerca de 60% a 80% do seu peso total (Jain et al., 2015), assim

como outras sucatas não ferrosas, tais como aço inox, cobre, alumínio e bronze, encontradas principalmente em maquinários, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Nesta análise, todos os itens encontrados nas embarcações foram considerados como sucata a ser vendida à reciclagem ou descartada, porém vale notar que, em alguns casos, certos maquinários e equipamentos em bom estado podem

eventualmente ser comercializados por um maior valor no mercado local de segunda mão.

Para estimar as quantidades de materiais encontrados nas embarcações, foi utilizada a metodologia proposta por Jain et al. (2015), que se baseia na utilização de documentos existentes de embarcações em fim de vida, tal como o Manual de Estabilidade, e que foi desenvolvida após revisar todos os nove artigos científicos e relatórios técnicos existentes sobre o assunto até então. De acordo com a metodologia, e seguindo o padrão estabelecido pela classificadora DNV (Andersen et al., 2001), os itens oriundos do desmantelamento de uma embarcação podem ser classificados de acordo com os nove grupos: sucata ferrosa, sucata não-ferrosa, maquinário, equipamento eletroeletrônico, minerais, plásticos, líquidos, produtos químicos e gases, marcenaria e diversos. De acordo com Jain et al. (2015), o material composto por os líquidos, produtos químicos e gases pode ser desconsiderado da análise pois não compõem o peso leve (LDT) da embarcação. Além disso, o presente estudo desmembrou a sucata não ferrosa em cobre e bronze, que são os principais metais não ferrosos encontrados na embarcação, principalmente no sistema elétrico e propulsivo. Após conversas com alguns dos principais recicladores de sucata do Brasil, optou-se por considerar maquinários e os equipamentos eletroeletrônicos como sucata mista, que é a forma como esses itens são popularmente identificados quando comercializados em forma de sucata no país. Por fim, os grupos de minerais, plásticos, marcenaria e diversos foram agrupados como “outros materiais”, a serem desconsiderados da receita do projeto, uma vez que estes itens normalmente se encontram em quantidade proporcionalmente ínfima e/ou não apresentam valor comercial relevante. Assim, as tabelas 2, 3 e 4 apresentam, respectivamente, as quantidades de materiais encontrados na balsa graneleira, empurrador fluvial e rebocador portuário.

3.2. Local e método de desmonte

Os estaleiros regionais da região Amazônica têm potencial para trabalhar no mercado de desmonte, principalmente considerando-se o perfil das embarcações analisadas no presente trabalho. Certamente, o processo é facilitado caso o estaleiro disponha de dique seco. O seu posicionamento geográfico proporciona maior facilidade para o recebimento de embarcações dos dois principais polos de concentração de embarcações em fim de

vida no país, a saber, a região Norte e a região Sudeste, conforme identificado por Benjamin e Figueiredo (2020). Isso facilitaria a reciclagem de embarcações fluviais, tais como balsas e empurradores, assim como embarcações marítimas de pequeno porte, tais como rebocadores portuários. Além disso, estas embarcações não são viáveis de serem transportadas para desmonte em países distantes, o que fortalece o potencial desta atividade no local.

A localização também oferece proximidade a grandes compradores nacionais de sucata de aço, assim como portos para possível exportação da sucata a compradores internacionais. Entre os principais compradores de sucata de aço da região estão as siderúrgicas Sinobras (Pará), Aço Verde do Brasil (Maranhão), ArcelorMittal Pecém (Ceará) e Gerdau Aços Longos (Ceará). Já os principais portos da região incluem o Porto de Vila do Conde (Pará), Itaqui (Maranhão) e Fortaleza (Ceará).

Quanto ao método do desmonte a ser considerado na análise, optou-se por utilizar o método do dique seco. Este é o método mais adequado para se garantir uma reciclagem de embarcações segura e ambientalmente correta, devido ao maior controle dos resíduos gerados em um ambiente controlado. Porém, vale notar que seria importante avaliar também se a estrutura dos diques possui solo impermeabilizado e dreno de fluidos, garantindo o controle adequado dos resíduos gerados e evitando a possível contaminação do solo.

3.3. Tempo de desmonte e força de trabalho

Para estimar o tempo total de desmanche das embarcações em análise foram consideradas recomendações de boas práticas de mercado, assim como uma análise considerando a produtividade média dos trabalhadores e o número de trabalhadores necessários para o desmonte.

A partir de conversas com profissionais do setor naval e marítimo brasileiro, concluiu-se como razoável uma estimativa em torno de 1 mês para desmantelar completamente estas embarcações, devido ao seu menor porte e reduzida complexidade. Embora o tempo exato do desmonte possa variar dependendo do número de trabalhadores envolvidos no projeto e na eficiência do estaleiro, optou-se por considerar apenas esse único valor para facilitar a condução desta análise preliminar e a comparação entre o potencial dos

projetos de desmonte das três embarcações analisadas.

Além das recomendações de profissionais do setor marítimo e naval brasileiro quanto ao tempo estimado de desmonte dessas embarcações, foi conduzida uma análise para avaliar o número de trabalhadores necessários para se completar o desmantelamento de cada uma das três embarcações em torno de 1 mês. Para isso, é possível utilizar a Equação 1 que estabelece a relação dos fatores que compõem o índice HH/ton .

$$HH/ton = \frac{T * N}{LDT} * (1 + Margem) \quad (1)$$

Onde,

- HH/ton é o índice homem-hora por tonelada;
- T é o tempo total de desmonte da embarcação, em horas;
- N é a quantidade de trabalhadores envolvidos no projeto;
- LDT é a Tonelagem de Deslocamento Leve da embarcação, em toneladas;
- $Margem$ é a margem de segurança, em porcentagem.

Para este estudo, foi adotado um valor de 10 homem-hora por tonelada (HH/ton) para o empurrador e o rebocador, seguindo a mesma estimativa utilizada por Antonio (2019). No caso da balsa, foi considerada uma produtividade 20% maior, com um índice de 8 HH/ton , devido à maior simplicidade de desmonte da barçaça.

A Tabela 5 apresenta os resultados do cálculo do número de trabalhadores (N) necessários para desmonte das embarcações em um prazo em torno de 1 mês. É importante notar que o cálculo considerou 20 dias úteis em um mês e 8 horas de trabalho diárias.

Tabela 5 – Quantidades de trabalhadores necessários para desmonte

Parâmetro	Balsa Graneleira	Empurrador Fluvial	Rebocador Portuário
HH/ton	8,0	10,0	10,0
N [unid.]	17	20	30
LDT [ton.]	305,1	283,4	435
Margem	10%	10%	10%
T [horas]	157,9	155,9	159,5
T [meses]	0,99	0,97	1,00

3.4. Custo do desmonte

O custo total de desmonte pode ser estimado com base na Equação 2.

$$C = C_{navio} + C_{inv} + C_{fin} + C_{hh} + C_{cons} + C_{imp} + C_{lic} + C_{outros} \quad (2)$$

Onde:

- C é o custo total do projeto de desmantelamento;
- C_{navio} é o custo com a compra do navio;
- C_{inv} é o custo com investimentos necessários para adaptação e manutenção das instalações;
- C_{fin} é o custo financeiro de pagamento de juros de empréstimos e linhas de crédito;
- C_{hh} é o custo com a mão de obra envolvida no desmonte;
- C_{cons} é o custo com os consumíveis utilizados, tais como gás para oxicorte da estrutura;
- C_{imp} é o custo com impostos e tarifas;
- C_{lic} é o custo com aluguéis e licenças exigidas para a atividade; e
- C_{outros} é o custo com outros itens secundários.

O custo de aquisição da embarcação (C_{navio}) é o parâmetro a ser encontrado ao final da presente análise.

Observa-se que os custos financeiros com juros (C_{fin}) foram desconsiderados, pois foi assumido que o projeto seria realizado integralmente com capital próprio do estaleiro, sem financiamento de terceira parte. Além disso, o custo com impostos (C_{imp}) também foi desconsiderado.

(i) Mão de obra

Para encontrar o custo total com a mão de obra (C_{hh}) no desmonte de cada uma das três embarcações analisadas, é necessário multiplicar o total de homem-hora (HH) do desmonte da embarcação pelo custo do homem-hora. O total de HH das embarcações pode facilmente ser obtido considerando o tempo (T) em horas e o número de trabalhadores (N) encontrados na seção anterior. Já o custo do homem-hora foi adotado como R\$ 20,00, que foi o menor valor identificado dentre uma amostra de nove orçamentos de construção (OS-5) de embarcações do gênero analisados como referência. A escolha do menor valor do custo do HH se deu em razão do desmonte ser tipicamente mais simples que a construção naval, com menores exigências quanto ao nível de qualificação dos trabalhadores. A Tabela 6 apresenta os resultados encontrados para o HH e para o custo total com mão de obra (C_{hh}) no desmonte de cada uma das três embarcações.

Tabela 6 – Consumo e custo com mão de obra

Parâmetro	Balsa Graneleira	Empurrador Fluvial	Rebocador Portuário
T [horas]	167,81	155,87	159,5
N	17	20	30
Margem	10%	10%	10%
HH	3.138,0	3.429,1	5.263,5
Custo/HH	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
C_{hh}	R\$ 62.759,07	R\$ 68.582,80	R\$ 105.270,00

(ii) Adaptação e conformidade

O custo com investimentos necessários para adaptação do estaleiro (C_{inv}) e o custo com licenças exigidas para a atividade (C_{lic}) são difíceis de serem obtidos, tendo em vista a escassez de exemplos anteriores ou documentação existente sobre essa atividade, em particular no Brasil e para embarcações de pequeno porte. Por esse motivo, optou-se por considerar a soma destes dois componentes como um custo único de R\$ 85,00 (aproximadamente € 15,00) por LDT da embarcação, que seria equivalente ao menor custo por LDT estimado por Gourdon (2019) para adaptação do estaleiro em termos de documentação, processos e infraestrutura de gerenciamento de resíduos e de proteção dos trabalhadores necessários para garantir uma reciclagem de navios segura e ambientalmente responsável.

Assim como foi feito na estimativa do custo do homem-hora, o menor valor da faixa de € 15,00 a € 35,00 por LDT recomendada por Gourdon (2019) foi considerado devido ao menor porte e à menor complexidade das embarcações em análise. Além disso, tendo em vista que as regulamentações sobre a reciclagem de embarcações estão tipicamente focadas em embarcações de maior porte, é de se esperar que os custos de adaptação e licenciamento também sejam menores para a reciclagem de embarcações menores.

A Tabela 6 apresenta os resultados dos cálculos do custo total com documentação e adaptação do estaleiro para o desmonte das três embarcações.

Tabela 6 – Custo com investimentos de adaptação e documentação do estaleiro

Parâmetro	Balsa Graneleira	Empurrador Fluvial	Rebocador Portuário
LDT [ton]	305,1	283,4	435,0
Custo/LDT (R\$)	85,00	85,00	85,00
$C_{inv} + C_{lic}$ (R\$)	25.933,50	24.089,00	36.975,00

(iii) Consumíveis

O custo com consumíveis (C_{cons}) em projetos de desmonte de embarcações é composto quase integralmente pelos gastos com gases utilizados para oxicorte da estrutura e de outros componentes da embarcação. Diferentemente de projetos de construção naval, os projetos de desmonte não exigem consumíveis tais como eletrodos de solda e lixas.

Portanto, para calcular o custo com consumíveis no desmonte das três embarcações analisadas, é possível formular uma equação que relacione uma estimativa da taxa de consumo de gases por LDT ($i_{gás}$) e um preço médio desses gases no mercado ($p_{gás}$). Para isso, foram utilizados como referência dados de um exemplo existente de desmonte de uma embarcação em Bangladesh (World Bank, 2010).

Os dois principais consumíveis utilizados são os gases oxigênio e GLP, com taxas de consumo, respectivamente, de 25 m³ e de 10 kg por tonelada de aço desmantelado. Além disso, é possível observar um custo adicional de 10% com outros consumíveis. A partir destes dados, foi possível formular a Equação 3 para cálculo do custo com consumíveis no desmonte das três embarcações analisadas.

$$C_{cons} = LDT * \frac{(i_{oxigênio} * p_{oxigênio}) + (i_{GLP} * p_{GLP})}{0,9} \quad (3)$$

Onde:

- C_{cons} é o custo total com consumíveis no projeto de desmantelamento [R\$];
- LDT é a Tonelagem de Deslocamento Leve da embarcação [ton];
- $i_{oxigênio}$ é a taxa de consumo de gás oxigênio por tonelada de aço desmantelada [m³/ton];
- $p_{oxigênio}$ é o preço médio do oxigênio por unidade de volume [R\$/m³];
- i_{GLP} é a taxa de consumo de gás GLP por tonelada de aço desmantelada [kg/ton];
- p_{GLP} é o preço médio do GLP por unidade de volume [R\$/kg];

Com base nas informações de orçamentos das OS-5 disponíveis, foi possível estimar um preço médio do oxigênio ($p_{oxigênio}$) e do GLP (p_{GLP}) de R\$ 8,00 por metro cúbico e de R\$ 5,00 por quilograma, respectivamente. Os resultados dos cálculos para as três embarcações são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Custo com consumíveis

Parâmetro	Balsa Graneleira	Empurrador Fluvial	Rebocador Portuário
LDT [ton]	305,1	283,4	435
$i_{oxigênio}$ [m ³ /ton]	25	25	25
$p_{oxigênio}$ [R\$/m ³]	8,00	8,00	8,00
i_{GLP} [kg/ton]	10	10	10
p_{GLP} [R\$/kg]	5,00	5,00	5,00
C_{cons} (R\$)	84.750,00	78.722,22	120.833,33

(iv) Custo total

Por fim, após mensurados todos os principais componentes de custos da atividade, é possível somá-los para obter o custo total de desmantelamento (C) de cada uma das três embarcações. A Tabela 8 resume todos os custos encontrados.

Tabela 8 – Custo total de desmonte – valores em R\$

Custo	Balsa Graneleira	Empurrador Fluvial	Rebocador Portuário
C_{hh}	62.759,07	68.582,80	105.270,00
$C_{inv}+C_{lic}$	25.933,50	24.089,00	36.975,00
C_{cons}	84.750,00	78.722,22	120.833,33
C	173.442,57	171.394,02	263.078,33

É possível notar que, nos três casos, os custos mais significativos são os custos de mão de obra e os custos com consumíveis. É importante reiterar que os dados não são precisos, tendo em vista que essa é uma análise preliminar e que diversas suposições e simplificações foram adotadas devido à escassez de estudos e de documentação existente sobre projetos reais similares. De qualquer forma, a partir desta análise foi possível identificar os principais custos envolvidos no projeto, assim como as suas ordens de grandeza.

3.5. Estimativa da receita

Assim como os custos estimados na seção anterior, esta seção visa estimar a receita total a ser obtida com a reciclagem de cada uma das três embarcações analisadas. Analogamente, foram considerados os principais componentes de receita de projetos de desmonte apresentados na Equação 4.

$$R = R_{aço} + R_{outros} \quad (4)$$

Onde:

- R é a receita total do projeto de desmantelamento;
- $R_{aço}$ é a receita com a venda da sucata de aço;

- R_{outros} é a receita com a venda de outros itens recicláveis ou no mercado de segunda mão;

Em resumo, a Equação 4 separa a receita total do projeto em dois componentes principais, a saber, a receita com a venda da sucata de aço e a receita com a venda de outros itens. Como apresentado em exemplos reais e discutido anteriormente, é comum que o primeiro componente seja significativamente maior que o segundo, tendo em vista que a maior parte do peso de uma embarcação é normalmente composto pela sua estrutura de aço. De qualquer forma, é importante analisar a possível receita com outros materiais tais como sucatas não ferrosas e maquinário que, embora em menor quantidade, podem ser valiosos e contribuir para a atratividade do projeto como um todo.

Primeiramente, para o cálculo da receita com a venda da sucata de aço ($R_{aço}$), é necessário mensurar o valor provável desse material no mercado, para então multiplicá-lo pela quantidade total desse material em cada uma das embarcações analisadas. Como o preço da sucata de aço é altamente volátil, é recomendado considerar alguns cenários e preços na análise da viabilidade financeira dos projetos.

Foi obtida, portanto, a série histórica de preços mensais médios de exportação da sucata de aço no país nos últimos 11 anos, os quais estão amplamente disponíveis na plataforma Comex Stat do governo (MDIC, 2024). Observa-se que existe uma grande volatilidade dos preços, com valores mínimos em torno de US\$ 0,17 por quilograma de sucata e picos chegando próximo a US\$ 0,90 por quilograma de sucata exportada.

Com base na série histórica de preços, foi elaborada a Tabela 9 com os valores obtidos para os três cenários de preço em US\$/ton, assim como os valores convertidos para R\$/ton considerando a taxa oficial de câmbio de 5,69 para compra e venda de dólar em 25 de outubro de 2024 (Banco Central, 2024).

Tabela 9 – Cenários de preço da sucata de aço

Cenário	Preço (US\$/ton)	Preço (R\$/ton)
Pessimista (1º Quartil)	295,00	1.678,53
Médio (2º Quartil)	367,06	2.088,55
Otimista (3º Quartil)	421,44	2.398,01

É possível notar que os preços da sucata de aço são de fato extremamente voláteis, de forma que os cenários pessimista e otimista apresentam diferenças de valor em torno de 15 a 20% do preço médio. A Tabela 10 apresenta estes cenários de receita para cada uma das três embarcações analisadas, a partir das quantidades de aço carbono estimadas anteriormente.

Tabela 10 – Cenários de receita com sucata de aço

Embarcação	Receita [R\$]		
	Pessimista	Médio	Otimista
Balsa	482.408,81	600.249,32	689.187,03
Empurrador	364.368,04	453.374,12	520.549,63
Rebocador	326.154,68	405.826,19	465.956,62

Embora a receita com a venda do aço apresente uma variação significativa dependendo do cenário de preço da sucata, é possível notar que, mesmo em cenários pessimistas, a receita já supera o custo total de desmantelamento das embarcações analisadas. Segundo esta análise, é possível assumir que os projetos de desmantelamento de embarcações de pequeno porte são financeiramente viáveis e atrativos no país. Porém, é necessário concluir a análise da receita total, as quais são descritas nas próximas seções, com o objetivo de mensurar o custo máximo de aquisição das embarcações.

A receita com os outros principais materiais identificados na embarcação (R_{outros}), além da sucata de aço carbono, abrange a sucata de cobre, bronze e mista. Para se obter esta receita, é necessário repetir o mesmo procedimento realizado para cálculo da receita com aço carbono; ou seja, é necessário mensurar o valor provável desses materiais no mercado, para então multiplicá-los pelas quantidades totais desses materiais em cada uma das embarcações analisadas.

Para estimar o valor desses materiais no mercado nacional, foram realizadas consultas com recicladores nacionais, uma vez que o mercado é altamente informal, com poucas informações públicas disponíveis, e com valores que podem diferir da London Metal Exchange (2024), principal referência internacional de preços de metais. A Tabela 11 apresenta uma estimativa dos cenários pessimista, médio e otimista identificados para cada um dos materiais, de acordo com os profissionais do mercado.

É possível observar que os preços de sucatas não ferrosas como cobre e bronze são

significativamente maiores que o preço da sucata de aço carbono. Porém, embora seu preço seja mais elevado, estes materiais são tipicamente encontrados em menor volume nas embarcações, tendo em vista que a maior parte do peso da embarcação costuma ser composto pela sua estrutura de aço carbono.

Tabela 11 – Preços de referência da sucata de cobre, bronze e mista

Material	Preço [R\$]/Tonelada		
	Pessimista	Médio	Otimista
Sucata de cobre	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Sucata de bronze	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Sucata mista	800,00	1.000,00	1.200,00

A Tabela 12 apresenta o cenário de receita com estes itens para o empurrador fluvial e o rebocador portuário. No caso da balsa graneleira considerou-se apenas a receita com a sucata de aço.

Tabela 12 – Receita com sucata de cobre, bronze e mista no desmonte

Embarcação	Receita [R\$]		
	Pessimista	Médio	Otimista
Empurrador	585.309,00	717.815,00	850.321,00
Rebocador	647.190,00	788.900,00	930.610,00

Finalmente, a Tabela 13 apresenta as receitas totais estimadas para o desmonte da balsa graneleira, do empurrador fluvial e do rebocador portuário para os três diferentes cenários considerados na análise.

Tabela 13 – Receita total com sucata no desmonte

Embarcação	Receita Total [R\$]		
	Pessimista	Médio	Otimista
Balsa graneleira	482.408,81	600.249,32	689.187,03
Empurrador fluvial	929.113,04	1.145.484,12	1.340.024,63
Rebocador portuário	939.104,68	1.151.926,19	1.345.206,62

É interessante observar que embora a balsa graneleira seja significativamente maior em tamanho, o empurrador fluvial e o rebocador portuário apresentam receitas na ordem de duas vezes a receita da balsa. Isso ocorre, pois, a balsa graneleira não apresenta receita com outros itens além da sucata de aço. Enquanto isso, o empurrador fluvial e o rebocador portuário apresentam receitas consideráveis com o bronze presente no propulsor e com o cobre presente no sistema elétrico, que superam inclusive a sua receita com sucata de aço.

3.6. Preço máximo de aquisição

Finalmente, a partir dos custos e receitas estimados nas seções anteriores para os projetos de desmantelamento em análise, é possível encontrar o preço máximo ($C_{navio_{m\acute{a}x}}$) que o estaleiro poderia pagar pela compra da embarcação em fim de vida. Ou seja, este é o preço de *break-even*, uma vez que qualquer valor acima deste preço máximo resultaria em prejuízo na operação. A partir da Equação (5) pode-se obter o preço máximo de aquisição das três embarcações analisadas.

$$C_{navio_{m\acute{a}x}} = [R_{a\grave{c}o} + R_{outros}] - [C_{inv} + C_{fin} + C_{hh} + C_{cons} + C_{imp} + C_{lic} + C_{outros}] \quad (5)$$

A Tabela 14 apresenta os custos máximos de aquisição ($C_{navio_{m\acute{a}x}}$) obtidos para cada uma das três embarcações analisadas, respectivamente, já considerando os três possíveis cenários de preços da sucata no mercado e o custo de desmonte estimado.

Tabela 14 - Custo Máximo de Aquisição (R\$)

Embarcação	Pessimista	Médio	Otimista
Balsa	308.966,24	426.806,75	515.744,46
Empurrador	757.719,02	974.090,10	1.168.630,61
Rebocador	676.026,35	888.847,85	1.082.128,29

É possível observar que os projetos apresentam valores atrativos para o custo máximo de aquisição das embarcações em fim de vida, principalmente para o empurrador fluvial e o rebocador portuário, que possuem maior receita potencial com um custo similar ao da balsa graneleira.

4. Análise dos resultados

A partir deste estudo de viabilidade financeira preliminar para embarcações de pequeno porte no Brasil, foi possível concluir que os projetos são atrativos financeiramente para balsas graneleiras, empurradores fluviais e rebocadores portuários. As receitas com a venda dos materiais destinados à reciclagem superam significativamente os custos do desmonte das embarcações, mesmo em cenários pessimistas de preços dos materiais no mercado. Os projetos de reciclagem do empurrador e do rebocador são mais atrativos que o da balsa pois, embora apresentem custos similares ao da balsa, suas receitas são significativamente maiores devido

à presença de componentes relevantes em bronze e cobre.

Além disso, como discutido anteriormente, não há competição internacional neste nicho específico do mercado de reciclagem de embarcações, considerando a dificuldade e o elevado custo de se transportar em mar aberto e por longas distâncias estas embarcações de pequeno porte e projetadas para operar em rios ou águas costeiras. Diferentemente de embarcações de grande porte em fim de vida, que podem ser economicamente mais atrativas de serem enviadas para desmantelamento em praias no Sul da Ásia, estas embarcações de pequeno porte praticamente não têm outra escolha viável que não a reciclagem em território nacional, o que representa um potencial mercado local.

Para comparar a atratividade dos projetos de reciclagem e dos projetos de construção de embarcações de pequeno porte no Brasil, foram levantados os valores encontrados nos orçamentos de construção das embarcações analisadas neste estudo, documentos estes conhecidos como OS-5. A Tabela 15 apresenta a receita, o custo e o lucro destes projetos de construção em conjunto com a receita média, o custo médio e o lucro máximo encontrados neste trabalho para os projetos de reciclagem destas mesma embarcações. Para obtenção do lucro máximo, foi considerado o projeto de reciclagem com um preço nulo de aquisição da embarcação em fim de vida, o que na prática não deve ocorrer, visto que os armadores buscarão vender a embarcação para o estaleiro disposto a pagar o maior preço.

Embora o lucro máximo apresentado para os projetos de reciclagem esteja acima do valor que provavelmente será aplicado no mercado, a tabela comparativa indica boa atratividade dos projetos de reciclagem, com lucros máximos próximos aos lucros de projetos reais de construção naval. Além disso, é importante ressaltar que a reciclagem costuma apresentar tempo e esforço significativamente menores que os projetos de construção das embarcações. Portanto, de acordo com a análise, a reciclagem de embarcações de pequeno porte no Brasil, mesmo se tratando de um mercado nichado e de menor valor total, se apresenta como uma boa alternativa para momentos de crise na indústria de construção naval.

Tabela 15 - Comparativo de custo, receita e lucro de projetos de reciclagem e de construção (R\$)

Embarcação	Atividade	R (R\$)	C (R\$)	$L_{m\acute{a}x}$ (R\$)
Balsa graneleira	Construção	5.304.419,37	5.051.827,97	252.591,40
	Reciclagem	600.249,32	173.442,57	426.806,75
Empurrador fluvial	Construção	25.021.888,76	23.830.370,25	1.191.518,51
	Reciclagem	1.145.484,12	171.394,02	974.090,10
Rebocador portuário	Construção	41.875.453,62	39.877.574,88	1.993.878,74
	Reciclagem	1.151.926,19	263.078,33	888.847,85

5. Conclusão

Este trabalho permitiu analisar o cenário nacional e internacional da indústria de reciclagem de embarcações, assim como conduzir e avaliar um estudo de caso específico para reciclagem de embarcações de pequeno porte no Brasil.

Atualmente há um desequilíbrio entre os interesses das diferentes partes interessadas da cadeia de desmanche de embarcações. A prática mais comum de desmonte de embarcações, que utiliza o método de encalhe principalmente no Sul da Ásia, é benéfica financeiramente para armadores, intermediários de venda e instalações de desmonte, porém resulta em perdas sociais e ambientais para os trabalhadores, comunidades locais e a natureza. Novas regulamentações têm surgido para reverter esse cenário. Em especial, a entrada em vigor da Convenção de Hong Kong em 2025 deverá reduzir drasticamente este problema, exigindo práticas seguras e ambientalmente corretas de reciclagem de embarcações, independentemente do seu estado de bandeira. Alguns armadores, como a Petrobras, já têm tomado iniciativas para eliminar a prática de desmonte via encalhe.

Foram identificadas vantagens da indústria naval brasileira para entrada neste mercado, tais como práticas sustentáveis, elevada capacidade ociosa dos estaleiros, elevada frota em fim de vida e demanda local por sucata. Porém, como este é um mercado que naturalmente sofrerá competição internacional, é preciso que o país supere desafios como a falta de experiência em projetos de reciclagem de embarcações, a desconformidade com as regulamentações internacionais e as barreiras fiscais, laborais e burocráticas.

A reciclagem de embarcações de pequeno porte foi identificada como um pequeno nicho específico deste mercado que não sofre com a competição internacional e que representa um potencial complementar para a indústria naval local, principalmente em momentos de crise da indústria

de construção naval. Embora a frota de pequeno porte represente apenas 6% do LDT possivelmente disponível para reciclagem nos próximos anos – equivalente a um valor de mercado estimado em US\$ 61,4 milhões –, estas embarcações fluviais e portuárias não são facilmente exportadas para desmonte em outros países.

O estudo preliminar da viabilidade financeira de projetos de desmantelamento destas embarcações de pequeno porte no Brasil estabeleceu algumas premissas e referências, para os principais custos e receitas da reciclagem de uma balsa graneleira, um empurrador fluvial e um rebocador portuário a ser executada em um estaleiro no Norte do país. Os resultados preliminares indicam que, mesmo em cenários pessimistas de preços da sucata no mercado, os projetos são viáveis e atrativos financeiramente. Embora apresente menor lucro absoluto que a construção naval, tal atividade pode ser vista como fonte complementar de receita para os estaleiros locais, principalmente em momentos de queda nas encomendas por novos navios.

É importante reforçar que, ao longo do trabalho, foram identificadas diversas limitações que comprometem a precisão desta análise preliminar. Primeiramente, foram identificadas limitações no cálculo dos custos, pois as referências encontradas não forneciam dados específicos dos custos de transporte da embarcação em fim de vida até o local de desmonte e de transporte da sucata gerada até o comprador final, assim como a variação dos custos com consumíveis de acordo com as exigências de tamanho máximo das peças. Além disso, foram identificadas limitações no cálculo da receita dos projetos, uma vez que as referências disponíveis não apresentavam a composição detalhada dos materiais nos componentes da embarcação, exigindo a adoção de algumas estimativas e suposições. Em relação ao possível valor de mercado dessa indústria no país, uma possível inexatidão da base de dados da ANTAQ também pode ter comprometido a análise.

Embora apresente resultados preliminares, espera-se que este trabalho seja capaz de contribuir para o desenvolvimento de um tema ainda incipiente na comunidade naval e marítima brasileira. Como sugestões de futuros trabalhos, é possível complementar a análise considerando custos de transporte das embarcações em fim de vida até a instalação de desmonte e de transporte da sucata gerada até o comprador final, custo de consumíveis detalhado com base no tamanho máximo das peças exigido pelos compradores da sucata, informações mais precisas sobre a composição de materiais em certas partes como máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, a análise da viabilidade financeira da reciclagem de embarcações de médio porte em fim de vida – tais como *supply vessels*, que representam um valor de mercado estimado em US\$ 138,8 milhões no país –, o desmonte simultâneo de múltiplas embarcações em um mesmo estaleiro oferecendo possíveis ganhos de escala e os possíveis impactos financeiros dos novos instrumentos de precificação de emissões de carbono sobre essa cadeia.

6. Referências

- Andersen, A.B., Endresen, Ø., Hall, S., Jose, P., Kattan, R., Orrick, P., Rydock, A. Sverud, T. “Technological and economic feasibility study of shipscrapping in Europe”, 2001. DNV: https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/ships/ship_scrapping_study_21feb01_1272.pdf (Acessado em 18 de setembro de 2024).
- Antonio, V. J. O. “Análise da Viabilidade Econômica do Desmonte de Petroleiros, Aliviadores e FPSOs no Brasil”, 2019. <https://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10029978.pdf> (Acessado em 10 de julho de 2024).
- Benjamin, C., Figueiredo, N. “The ship recycling market in Brazil - The Amazon potential”, 2020. Elsevier Journal of Environmental Management: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479719312587> (Acessado em 05 de fevereiro de 2024).
- Brasil, Câmara dos Deputados. “Projeto de Lei Nº 4632/2023”, 2023. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2332616&filename=PL%204632/2023 (Acessado em 15 de julho de 2024).
- Gourdon, K. “Ship Recycling: An Overview”, 2019. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/ship-recycling_397de00c-en (Acessado em 05 de fevereiro de 2024).
- IMO. “Hong Kong Convention set to enter into force”, 2023. <https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/Hong-Kong-Convention-set-to-enter-into-force-.aspx> (Acessado em 05 de fevereiro de 2024).
- Jain K.P., Pruyn, J.G.J., Hopman, J.J. “Quantitative assessment of material composition of end-of-life ships using onboard documentation”, 2016. Elsevier Resources, Conservation and Recycling: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344915301452> (Acessado em 18 de setembro de 2024).
- Mannan, B., Rizvi, M. J., Dai, Y. M. “Does end-of-life ships research trends change in last three decades? A review for the future roadmap”, 2023. Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25725084.2023.2187603> (Acessado em 05 de fevereiro de 2024).
- MDIC. “Comex Stat”. <http://comexstat.mdic.gov.br/en/home> (Acessado em 10 de abril de 2024).
- NGO Shipbreaking Platform, “The Toxic Tide – 2023 Shipbreaking Records”, 2024. <https://www.offthebeach.org/> (Acessado em 03 de março de 2024).
- World Bank. “Shipbreaking and Recycling Industry in Bangladesh and Pakistan”, 2010. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/872281468114238957/pdf/582750ESW0Whit1LIC1011098791web1opt.pdf> (Acessado em 10 de julho de 2024).